

Estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo cognitivo y socioemocional estudiantes de segundo año de educación básica en contextos de vulnerabilidad social

Pedagogical strategies that promote cognitive and socio-emotional development in second-year basic education students in socially vulnerable contexts

DOI.....

AUTORES:

¹Gina Real Zumba

²Keren Elizabeth Simbaña Sarabia

³Gianella Ariely Villacrés Real

⁴Julio Enmanuel Villacrés Real

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: greal@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10/ 11 / 2025

Fecha de aceptación: 00 / 00 / 2025

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar y promover la importancia de un contexto de vulnerabilidad social en el ámbito educativo socioeconómicos familiares y emocionales que limitan el desarrollo integral cognitivo de los estudiantes de segundo año de educación básica en contextos de vulnerabilidad social.

Analizar diversas estrategias pedagógicas orientadas a promover el desarrollo cognitivo en los procesos de enseñanza aprendizaje jugando un papel fundamental en el

¹*Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Babahoyo, greal@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-5430-1552>

² Licenciada en Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, ksimbanas@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-6423-9845>

³Economista, Magister en Desarrollo Organizacional y Talento Humano, Universidad Ecotec

⁴Economista con Mención en Gestión Empresarial, julio.villacres@gmail.com, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, <https://orcid.org/0000-0001-7561-6553>

desarrollo de la resiliencia y las habilidades socioemocionales de los estudiantes sin embargo el fortalecimiento del desarrollo cognitivo y socioemocional no se limita en el acceso de habilidades cognitivas también implica factores socioeconómicos familiares y emocionales involucra el pensamiento social requiere ir más allá de los enfoques pedagógicos.

El tipo de investigación fue aplicada basada en la metodología cuantitativa de tipo descriptiva en un enfoque correlacional comprende como los factores emocionales, sociales pueden influir en el aprendizaje cognitivo y socioemocional de los estudiantes de segundo año de educación básica.

Palabras clave:

Aprendizaje socioemocional, Desarrollo infantil, Educación inclusiva, Intervención pedagógica, Resiliencia escolar

ABSTRACT

This research aims to analyze the importance of a context of social vulnerability in the educational sphere, specifically socioeconomic, familial, and emotional factors that limit the comprehensive cognitive development of second-grade students in socially vulnerable contexts.

It analyzes various pedagogical strategies aimed at promoting cognitive development in teaching and learning processes, recognizing their fundamental role in developing students' resilience and socio-emotional skills. However, strengthening cognitive and socio-emotional development is not limited to access to cognitive skills; it also involves familial, socioeconomic, and emotional factors, as well as social thinking, requiring a broader perspective beyond traditional pedagogical approaches.

The type of research was applied based on the quantitative methodology of a descriptive type in a correlational approach, understanding how emotional and social factors can influence the cognitive and socio-emotional learning of second-year students of basic education.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo analizar y promover la importancia de un contexto de vulnerabilidad social en el ámbito educativo socioeconómicos familiares y emocionales que limitan el desarrollo integral cognitivo de los estudiantes de segundo año de educación básica en contextos de vulnerabilidad social, parte de la necesidad y sistematizar estrategias pedagógicas que fomentan el desarrollo cognitivo como la atención, memoria, funciones y ejecución de la motricidad fina y gruesa y el aprendizaje, como las competencias socioemocionales, forman parte de la autorregulación reconocimiento de emociones y habilidades sociales en los niños de segundo año de educación básica que viven en contextos vulnerables los primeros años de escolaridad contribuyen un papel indispensable en el proceso de desarrollo crítico para consolidar capacidades cognitivas socioemocionales determinando el alcance educativo y adaptaciones sociales en el contexto de vulnerabilidad caracterizado por bajos recursos socioeconómicos inestabilidad económica y familiar y las limitaciones de acceso en la educación en los procesos de aprendizaje en el desarrollo emocional de los estudiantes.

El desarrollo cognitivo presenta uno de los aspectos relevantes dentro de la capacidad capacidades de los seres humanos las restricciones derivan a las falencias generando así problemas en la escolarización, sin embargo, el rol docente puede ser de ayuda para desarrollo cognitivo socioemocional a través de estrategias pedagógicas favoreciendo el contexto de vulnerabilidad social dentro del aula de clases.

Cuando se habla de estrategias pedagógicas la denominación como toda acción que realiza el docente con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes en la contribución del desarrollo académico, el rol docente cumple con una línea de estrategias que facilitan el aprendizaje, generando así la importancia de implementar la educación socioemocional en el aprendizaje, enfocándose relativamente en el desarrollo integral en el contexto de la vulnerabilidad social y los factores externos, como la pobreza, la violencia, la falta de recursos y el entorno familiar inestable puede causar limitaciones significantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje por lo tanto los docentes no solo enfrentan desafíos en diseñar estrategias pedagógicas que atienden no solo las dimensiones cognitivas, sino también la socioemocionales del estudiante.

Desde el principio de la educación hasta la actualidad, la mayoría de los científicos se han interesados en estudiar de qué manera las personas adquieren, conservan, y desarrollan el aprendizaje del conocimiento. En este tema se hablará sobre la teoría elaborada por Jean Piaget, debido a la gran aceptación que él ha tenido en el ámbito cognitivo que se relaciona al aprendizaje y enseñanza de la educación. Según (Pérez, 2021) se refiere a la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget, donde indica; “El conocimiento debe ser estudiado de vista biológico, ya que el desarrollo intelectual se forma partiendo de la continuación del mismo y establece dos aspectos: Adaptación y acomodación, los cuales desarrollaremos más adelante” (p.15) (Kendra Cherry, 2025) Señala la teoría de Piaget resalta la primera infancia como una época de crecimiento cognitivo crucial, que incluye la capacidad de participar en juegos de simulación, producir y comprender el lenguaje y pensar simbólicamente. Según el psicólogo Jean Piaget, estas habilidades emergen durante la etapa pre operacional. Esta es la segunda etapa de su teoría del desarrollo cognitivo . Comienza alrededor de los 2 años, cuando los niños empiezan a hablar, y dura hasta aproximadamente los 7 años.

Durante esta etapa, los niños participan en juegos simbólicos y aprenden a manipular símbolos. Sin embargo, Piaget observó que aún no comprenden la lógica concreta. En este punto del desarrollo, los niños rebosan de imaginación, pero no pueden pensar lógicamente sobre ideas complejas. Son mejores para centrarse en el aquí y el ahora y tienden a pensar en el mundo puramente desde su propio punto de vista.

Desarrollo socio-emocional y regulación emocional a lo largo de la primera

Existe un amplio consenso sobre la importancia de las competencias socio-emocionales infantiles (Squires, 2007), consisten no es una tarea fácil resulta complejo ya que varían de una edad a otra, es decir, lo que sería aceptable en una etapa podría no serlo en otra. Además, se ven fuertemente afectadas por factores culturales y ambientales, pudiendo ser algunos comportamientos adecuados en un contexto, pero no en otros y se dan en un continuo que requiere definir en qué punto deberían ser consideradas “suficientes” o adecuadas y en qué punto no. Muchas veces las distintas creencias y significados que los adultos atribuyen al comportamiento infantil explican la minimización de las dificultades y

la consulta tardía o la excesiva problematización y patologización de comportamientos infantiles normativos, lo que profundiza la complejidad de su detección y abordaje.

Es sabido que, para adaptarnos, crecer y desarrollarnos satisfactoriamente, la capacidad de experimentar las distintas emociones es clave, ya que nos permite reconocer los cambios en nosotros mismos y en nuestro entorno, reaccionar frente a eventos que podrían interferir con nuestro bienestar y enfrentar y resolver situaciones problemáticas (Pamela M. Cole, 2018). En este sentido, el poder modificar la aparición, intensidad, duración y forma de respuesta emocional es reconocida como una habilidad clave para la adaptación y las relaciones interpersonales, y es definida como regulación emocional. (Joseph, 1994) Nos dice que algunos autores han planteado la importancia de diferenciar entre competencias sociales y competencias emocionales, entendiendo las primeras como la capacidad de desplegar conductas que permitan lograr interacciones positivas con hermanos, pares, padres y otros adultos y las segundas como la habilidad de regular efectivamente las emociones en función de una meta. Ambas se traslapan, resultando más fácil identificar adecuadas competencias sociales que emocionales, ya que la desregulación podría activarse a partir de interacciones disfuncionales que las activan y no deberse a déficit en el desarrollo del niño/a. Para lograr adaptarnos, crecer y desarrollarnos satisfactoriamente, la capacidad de experimentar las distintas emociones es clave, ya que nos permite reconocer los cambios en nuestro entorno, reaccionar frente a eventos que podrían interferir con nuestro bienestar y enfrentar y resolver situaciones problemáticas (Cole, 2020).

(Rimé, 2009) Nos dice que la evidencia muestra que la gran mayoría de los episodios de regulación emocional ocurren en contextos sociales, durante interacciones con otros. Esto implica que realizamos esfuerzos por regularnos a nosotros mismos y también a los demás, definiéndose este fenómeno como hetero regulación. Los/as niños/as que han tenido la experiencia de participar en interacciones en que sus cuidadores respondieron de manera sensible y contribuyeron a su regulación en momentos de estrés, aprenden el valor de compartir las experiencias emocionales y experimentan a los demás como fuente de consuelo. En específico, la respuesta sensible parental se refiere a la habilidad de los cuidadores para percibir, interpretar y responder de manera ajustada y contingente a las señales y necesidades

infantiles y ha sido considerada clave en el desarrollo socio-emocional. (Mary D. Salter Ainsworth , 2015).

Vulnerabilidad social en la educación

La exclusión social es un fenómeno que afecta a miles de niños y adolescentes en todo el mundo, limitando su acceso a recursos esenciales como la educación, la salud y las oportunidades de integración social. En este artículo exploramos los principales factores de riesgo que contribuyen a que menores se vean en situaciones de exclusión, analizando cómo estos factores interactúan entre sí y cómo se pueden mitigar mediante intervenciones específicas. La intervención temprana y la atención integral son fundamentales para romper este ciclo y ofrecerles a los menores en riesgo un futuro con oportunidades. Pobreza y desventaja económica de las familias, uno de los factores más determinantes en la exclusión social es la pobreza. La falta de acceso a recursos económicos condiciona la vida de los menores desde temprana edad, afectando su desarrollo físico, emocional y social.

El impacto de la pobreza en la educación

La pobreza limita la capacidad de los menores de acceder a una educación de calidad. En muchos casos, los niños de familias con bajos ingresos tienen menos probabilidades de asistir a centros educativos bien equipados o de continuar sus estudios más allá de la educación básica. La falta de recursos para libros, transporte o actividades extracurriculares agrava esta situación, creando una brecha entre estos menores y aquellos con mejores condiciones socioeconómicas.

Dificultades a nivel de salud los niños en situaciones de pobreza también tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud, lo que a su vez afecta su capacidad para participar en la escuela y otras actividades sociales. Las condiciones de vivienda precarias, la malnutrición y la falta de acceso a servicios médicos adecuados agravan esta exclusión.

Desintegración familiar y sistemas de protección débiles el entorno familiar es un pilar fundamental para el desarrollo de los menores. La desintegración familiar, ya sea por abandono, abuso o negligencia, coloca a los menores en situaciones de alta vulnerabilidad.

Los niños que crecen en hogares donde prevalece la violencia doméstica o el abandono emocional tienen más probabilidades de experimentar dificultades para formar relaciones saludables y confiar en los demás. Esto puede manifestarse en problemas de comportamiento, aislamiento social y bajo rendimiento escolar, aumentando su riesgo de exclusión social.

Falta de apoyo en los sistemas de protección

En muchos casos, los menores que están en situaciones de riesgo no reciben el apoyo adecuado de los sistemas de protección. La falta de recursos, capacitación y seguimiento en los sistemas de protección social contribuyen a que estos menores queden invisibles para las instituciones que deberían ayudarles.

Discriminación por origen étnico o género

La discriminación sigue siendo un problema persistente que afecta de manera desproporcionada a los menores pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes o aquellos que no se ajustan a las normas tradicionales de género. Los niños y adolescentes de origen extranjero o pertenecientes a minorías étnicas enfrentan barreras adicionales en términos de integración escolar y social. En muchos casos, se encuentran con prejuicios que limitan sus oportunidades de acceso a servicios y oportunidades educativas. Esto se agrava si no dominan el idioma del país de acogida, lo que contribuye a su aislamiento y exclusión.

Desigualdades de género

Las niñas en riesgo de exclusión a menudo enfrentan desventajas adicionales por su género. En ciertos contextos, las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños, se espera que asuman más responsabilidades domésticas o están expuestas a matrimonios forzados y otras formas de violencia de género. Estas barreras aumentan las probabilidades de que queden fuera de los sistemas educativos y sociales. Acceso limitado a la educación la educación es uno de los derechos fundamentales de todos los menores y una herramienta clave para su integración social. Sin embargo, el acceso a una educación inclusiva y de calidad sigue siendo un desafío para muchos niños en riesgo de exclusión.

Barreras económicas y geográficas

Muchos menores que viven en zonas rurales o en contextos de pobreza extrema encuentran barreras insuperables para acceder a la educación. Las escuelas están mal equipadas, a largas distancias de sus hogares o incluso inexistentes. En otros casos, los costos asociados a la educación, aunque no sea directamente la matrícula, hacen que las familias prioricen el trabajo infantil sobre la educación.

Exclusión por necesidades educativas especiales

Otro factor relevante es la exclusión de los menores con necesidades educativas especiales. Aunque muchos países han avanzado en la inclusión de estos menores en el sistema educativo, aún existen barreras estructurales que limitan su plena participación. La falta de profesionales especializados, infraestructura adecuada y programas adaptados contribuyen a que estos menores se sientan excluidos de la vida escolar. La exclusión social de menores es un problema multidimensional que requiere una intervención integral para ser abordado eficazmente. Los factores de pobreza, desintegración familiar, discriminación y acceso limitado a la educación están interrelacionados y pueden agravar la situación de vulnerabilidad de los menores. Sin embargo, con programas de intervención específicos y una mayor atención a estos factores, es posible romper el ciclo de la exclusión y ofrecerles a los niños en riesgo un futuro lleno de oportunidades.

Teoría de Jean Piaget.

Desde los inicios de la psicología hasta nuestros días, muchos han sido los autores interesados en conocer cómo las personas adquieren, conservan y desarrollan el conocimiento. Teoría desarrollada por Jean Piaget, debido a la gran repercusión que esta ha tenido en la historia de la educación. Según el autor, el conocimiento debe ser estudiado desde el punto de vista biológico, ya que el desarrollo intelectual se forma partiendo de la continuación del mismo y establece dos aspectos: Adaptación y acomodación, los cuales desarrollaremos más adelante. A partir de ahora, nos centraremos en la exposición de las distintas etapas del desarrollo del aprendizaje cognitivo del niño según dicha teoría.

Desarrollo de las etapas de aprendizaje

Importancia de la Educación en el desarrollo socioemocional de los niños

Grafico 1. Etapas de aprendizaje

La educación juega un papel muy importante en el desarrollo socioemocional de los niños, ya que es la etapa en la que se establecen las bases afectivas y socializadoras por ello la familia y los docentes deben trabajar conjuntamente para que este proceso se desarrolle en forma adecuada. Se destaca que una de las características que contempla el perfil de salida del nivel de educación inicial dice que los niños deben interactuar con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural, y social, practicando normas para la convivencia armónica, por lo que el trabajo docente debe enfocarse en el desarrollo de la Inteligencia emocional para la adquisición de competencias emocionales que preparan al niño para la vida, lo que le permitirá estar atento y poder defenderse de posibles peligros sociales que le puedan acontecer, como por ejemplo el de las adicciones. (Goleman, 2016)

Estrategias Pedagógicas

La importancia de la elaboración de estrategias pedagógicas consiste en la mayor claridad del conocimiento en los estudiantes que se puede adquirir mediante su implementación, por ende, también le permite al maestro hacer un análisis sobre el comportamiento de cada uno de ellos, en donde le permitirá saber que métodos de enseñanza

puede aplicar para elevar la capacidad participativa del estudiante. Las interacciones docente-alumno constituirían un espacio ideal para la educación emocional con actividades cotidianas tales como mediar en conflictos interpersonales entre alumnos, contar como se resolvió problemas similares en otras circunstancias, crear tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los conocimientos humanos, como la proyección de películas, la lectura de poesía y narraciones y representaciones teatrales. Según (Peralta, 2023) dice que: Mediante la interacción que tiene el docente y el estudiante le permitirá evaluar los factores que afectan al estudiante en su desarrollo de sus habilidades cognoscitivas, en donde el estudiante puede hablar sobre sus experiencias, anécdotas, el maestro debe crear tareas didácticas en la que los estudiantes aprendan como elevar sus conocimientos, esto se puede realizar mediante la lectura, juegos recreativos, cuentos infantiles, música educativa, entre otros tipos de métodos.

Tipos de Estrategias Pedagógicas

Las estrategias pedagógicas son un conjunto de acciones en donde se realiza un esquema ordenado de forma lógica y coherente que ayuden al cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, son los fundamentos que facilitan a la creación de nuevos métodos de manera organizada en la cual contribuya a mejorar el aprendizaje de los alumnos. En un estudio realizado sobre las estrategias pedagógicas en el ámbito educativo en donde, (Camacho Caratón, 2022), señala que las estrategias “No una acción, sino un conjunto de acciones son las que están presentes en una estrategia pedagógica, pues de lo contrario en vez de una estrategia, lo que se tendría, es una actividad” (p.6) En referencia al texto que se encuentra en el párrafo anterior, los autores expresan que una estrategia son un conjunto de acciones que tienen un determinado propósito, el cual es mejorar el aprendizaje educativo y crecimiento cognoscitivo del alumno.

Los tipos de estrategias pedagógicas que se utilizan para la comprensión del término pedagógico son las siguientes:

- Estrategias Cognitivas
- Estrategias Meta-cognitiva
- Estrategias Lúdicas

- Estrategias Tecnológicas
- Estrategias Socio-Afectiva

Estrategias cognitivas

Según la fundamentación científica de las estrategias pedagógicas cognitivas (Camacho Caratón, 2022) define que: “Permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje significativo de las temáticas de estudio” (p.8). Las estrategias cognitivas según las autoras que se menciona en el párrafo anterior, es aquella que desarrolla los lineamientos metodológicos que servirán para estimular el aprendizaje significativo del estudiante, este tipo de estrategia trata de utilizar diversas herramientas que ayuden a fomentar el aprendizaje y desarrollo de las habilidades del niño o estudiante.

Estrategias meta-cognitiva

Según la fundamentación científica de las estrategias pedagógicas meta-cognitivas (Camacho Caratón, 2022) definen que: “Conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su función social” (p.8). En aporte al tema se puede decir que la estrategia meta-cognitiva es aquella que sirve como guía para que el estudiante realice una actividad, fomentando su capacidad de razonamiento y análisis, en la que se promueva su interés por el saber, estas actividades están relacionadas a las preguntas básicas y de interés general. Las estrategias meta-cognitiva es el aprendizaje que se obtiene a partir de los contenidos almacenado en la memoria. Estos conocimientos se pueden generar mediante la elaboración de un trabajo de investigación en el cual es un aporte al conocimiento y aprendizaje del estudiante.

Estrategias lúdicas

Según la fundamentación científica de las estrategias pedagógicas lúdicas (Camacho Caratón, 2022) define que, “Facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional, y la aplicación del juego” Las estrategias lúdicas como lo menciona el autor es un medio de aprendizaje en el cual es realizado por medio de juegos recreativos, juegos

didácticos y cantos, estos métodos influyen en gran proporción al rendimiento del estudiante, ya que estimula su capacidad sensorial y emocional. Los docentes deben mantener buena predisposición al momento de interactuar con los alumnos. Por medio de la práctica lúdica se incita a los maestros a realizar una meditación acerca de la importancia de aumentar la motivación en los estudiantes, el interés, en tanto que ayuda al progreso del ambiente del aula de clase, mejorando la comunicación oral, de esa manera permite vencer miedos e incrementar la autoestima y confianza de los alumnos.

Estrategias Tecnológicas

Según la fundamentación científica de las estrategias pedagógicas tecnológicas, (Camacho Caratón, 2022) define que, “Hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de la tecnología, hacen competente a cualquier tipo de estudiante” (p.8). Sin duda el uso de la tecnología ha construido de manera significativa en la educación del estudiante ya que por medio de la tecnología se obtienen medios y recursos en la cual se pueden utilizar para mejorar las actividades, contenidos y plantearse objetivos que ayuden a la educación, también es considerada como una herramienta pedagógica para el estudiante y el maestro. Las estrategias tecnológicas en la educación nacen en base a los distintos cambios donde la tecnología cada vez tiene más protagonismo y se introduce en todos campos de la materia educacional y profesional, que el ser humano ha desarrollado. La formación y aprendizaje de cada alumno es muy importante y es considerado como uno de los procesos más complejos en la sociedad y el ser humano, la tecnología debe tener un uso controlado y utilizarse de forma adecuada para que pueda contribuir al desarrollo integral de los individuos.

Estrategias socio-afectiva

Según la fundamentación científica de las estrategias pedagógicas cognitivas (Caratón, 2023) define que, “Propician un ambiente agradable de aprendizaje” (p.8) Este tipo de estrategia tiene que ver con el lugar y el ambiente donde se desarrolla la educación y aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de que el estudiante se sienta cómodo y libre de poder expresar sus habilidades dentro del aula o en su entorno educativo. El maestro es el principal encargado de brindar un buen ambiente de estudio al estudiante para que estimule

sus conocimientos y desarrolle su aprendizaje. La actitud de los docentes hacia los valores y las acciones promulgadas por la Educación son imprescindibles para llevar a cabo dichas actividades, puesto que los profesores son los verdaderos guías de la clase, los encargados de organizar a los alumnos, de programar las estrategias, de moderar, de ayudar a la regulación de los conflictos y de preparar un motivador y acogedor ambiente de clase.

La educación socioemocional y el enfoque preventivo o de necesidades

La tradición objetiva del conocimiento, hizo que la educación formal prestara mayor atención al desarrollo intelectual y motriz que a la subjetividad del individuo, y con ello a las emociones, cuya moderación o contención siempre se manejó dentro del orden, los valores y la disciplina de manera prescriptiva y dogmática. Sin embargo, el paradigma se ha movido en los últimos años ante la prevalencia de problemáticas como el incremento de las adicciones, la violencia, de manera específica la violencia escolar y las conductas de riesgo en niños y jóvenes. El aprendizaje social y emocional tiene un enfoque preventivo e incluye un conjunto de habilidades distintas a las cognitivas; es un proceso mediante el cual niños y adultos adquieren habilidades necesarias para reconocer y regular sus emociones, mostrar interés y preocupación por los demás, desarrollar relaciones sanas, tomar decisiones responsablemente y manejar desafíos de manera constructiva. (Cabello, 2021)

Estrategias para promover el aprendizaje socioemocional en el aula

Cultivar una cultura de aula segura e inclusiva

La base del aprendizaje socioemocional radica en crear un entorno seguro e inclusivo. Los maestros pueden establecer reglas básicas que prioricen el respeto, la empatía y la comunicación abierta. Cultivar un sentido de pertenencia dentro del aula comienza con una rutina sencilla: saludar a cada estudiante individualmente por la mañana. Esta práctica tiene como objetivo que cada estudiante se sienta reconocido y valorado.

- Para empezar, diríjase a cada estudiante por su nombre. Llamarlos por su nombre demuestra que los recuerda y los valora.

- Establecer contacto visual al saludar a los estudiantes ayuda a establecer una conexión genuina con ellos.
- Para que la interacción sea más atractiva y acogedora, utilice gestos no verbales amistosos como un apretón de manos, chocar los cinco o levantar el pulgar. Estos gestos pueden ayudar a los estudiantes a sentirse más cómodos y abiertos a conectar con usted.
- Ofrezca algunas palabras de aliento al estudiante, como “Buen trabajo en tu última tarea” o “Aprecio tu arduo trabajo en clase”. Estas afirmaciones pueden mejorar la confianza del estudiante y motivarlo a seguir esforzándose por alcanzar el éxito
- Por último, pregúntele al estudiante cómo le va el día. Preguntarle sobre su día demuestra que usted se preocupa por su bienestar y le permite compartir cualquier desafío o éxito que haya experimentado.

Modelar y fomentar la regulación emocional

Los estudiantes siempre observan y aprenden de los adultos que los rodean. Por lo tanto, los maestros tienen una oportunidad única para demostrar habilidades de regulación emocional a diario. Al modelar comportamientos y actitudes sociales y emocionales positivas, los maestros refuerzan la importancia del aprendizaje socioemocional en las interacciones cotidianas. Los maestros pueden usar estrategias específicas para modelar y fomentar la regulación emocional, tales como:

- Hablar sobre sus emociones y cómo las manejan
- Demostrar regulación emocional al lidiar con el estrés, los contratiempos y los conflictos
- Mostrar técnicas efectivas de autogestión para demostrar cómo los estudiantes pueden manejar sus sentimientos y establecer y alcanzar metas de manera saludable

- Integrar el aprendizaje socioemocional en las actividades diarias para ayudar a los estudiantes a aprender cómo regular sus emociones en diversas situaciones
- Reconocer y validar los sentimientos de los estudiantes para ayudarlos a desarrollar inteligencia emocional
- Enseñar a los estudiantes técnicas de atención plena, como ejercicios de respiración profunda o visualizaciones guiadas, para ayudarlos a calmarse y reenfocarse cuando se sientan abrumados.

Al practicar estas técnicas con regularidad, los estudiantes pueden aprender a regular sus emociones y mejorar su capacidad de concentración y mantenerse involucrados en su aprendizaje.

Enseñar y practicar la escucha activa.

La comunicación efectiva es un componente crucial del aprendizaje socioemocional. Los maestros pueden demostrar y enseñar explícitamente a los estudiantes habilidades de escucha activa. Es esencial animar a los estudiantes a compartir sus pensamientos y sentimientos mientras escuchan activamente a sus compañeros. Esta práctica ayuda a fortalecer las habilidades interpersonales y a cultivar un sentido de empatía y comprensión dentro de la comunidad del aula. Al brindar oportunidades para que los estudiantes participen en un diálogo abierto y honesto, pueden aprender de sus errores, resolver desacuerdos y crecer a partir de estas experiencias. Los educadores pueden apoyar el desarrollo general de los estudiantes y equiparlos con las herramientas que necesitan para desenvolverse en las relaciones, las emociones y los desafíos que puedan enfrentar dentro y fuera del aula al enseñarles estas habilidades.

Incorporar actividades de aprendizaje colaborativo

El aprendizaje socioemocional florece en un entorno donde se valora la colaboración. Introduzca actividades de aprendizaje colaborativo que requieran que los estudiantes trabajen juntos, compartan ideas y resuelvan problemas en equipo. Estas experiencias mejoran la

conciencia social y las habilidades de relación, y crean un sentido de camaradería entre los estudiantes. Al incorporar actividades de aprendizaje en grupo en el aula, los estudiantes pueden desarrollar habilidades esenciales como el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía y la creación de relaciones.

Fomentar la reflexión y la autoevaluación

Integrar oportunidades de reflexión y autoevaluación en las rutinas del aula puede ayudar a promover la autoconciencia entre los estudiantes. Animar a los estudiantes a reflexionar sobre sus emociones, comportamientos e interacciones interpersonales puede ayudarles a comprenderse mejor a sí mismos. Al integrar de forma constante la reflexión y la autoevaluación en las rutinas del aula, los estudiantes pueden desarrollar una mayor autoconciencia e inteligencia emocional. Esto puede beneficiar su desarrollo socioemocional y ayudarles a ser más conscientes e intencionales en sus acciones e interacciones.

Establecer controles regulares

Los controles regulares entre educadores y estudiantes pueden fortalecer sus relaciones y crear un entorno de aula de apoyo. Estas interacciones benefician tanto a estudiantes como a educadores, ofreciendo información valiosa sobre las necesidades de cada estudiante. Incorporar controles de aprendizaje socioemocional (ASE) en la rutina del aula puede afectar positivamente el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Un control de ASE es una actividad de reflexión rápida de 5 a 10 minutos que los profesores pueden implementar una o dos veces por semana, lo que permite a los estudiantes reflexionar sobre sus sentimientos y su salud mental. Estas evaluaciones permiten a los educadores obtener información valiosa sobre el bienestar de sus estudiantes

Las reuniones de seguimiento ofrecen los siguientes beneficios:

- Brindan a los estudiantes la oportunidad de reflexionar y evaluar su progreso.

- Aseguran que los estudiantes se sientan escuchados y valorados, y ayudan a aumentar su sentido de pertenencia en el aula.
- Mejoran el bienestar y el éxito académico de los estudiantes, ya que se sienten más cómodos expresando sus pensamientos e inquietudes.
- Ayudan a los maestros a identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional.
- Crean una cultura de comunicación abierta dentro del aula.
- Permiten a los maestros abordar de manera proactiva cualquier problema que pueda surgir a través de las reuniones de seguimiento.
- Brindan una oportunidad para que los maestros ofrezcan intervenciones oportunas para apoyar la salud mental y el progreso académico de los estudiantes.

Integran el aprendizaje socioemocional en el currículo

Los maestros también pueden incorporar el aprendizaje socioemocional en el currículo integrando la autorregulación, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones responsable en las lecciones.

Por ejemplo:

- La literatura permite a los estudiantes profundizar en las emociones de los personajes, lo que puede ayudarlos a desarrollar la inteligencia emocional.
- Los eventos históricos ayudan a los estudiantes a comprender las experiencias y perspectivas de quienes los vivieron cuando se ven a través de una lente de empatía.
- Los experimentos científicos son una excelente oportunidad para promover el trabajo en equipo y la colaboración, al tiempo que fomentan el pensamiento crítico y las habilidades para la resolución de problemas.

Al integrar el aprendizaje socioemocional de esta manera, los educadores pueden crear una experiencia de aprendizaje más completa que prepara a los estudiantes para el éxito académico y resultados positivos en su vida personal. Este enfoque fomenta la empatía, la resiliencia y el sentido de comunidad en el aula. Los estudiantes pueden apreciar la relevancia de estas habilidades en diversos contextos y comprender su importancia en todos los aspectos de la vida.

Implementar recursos y programas de aprendizaje socioemocional

Los programas y recursos de aprendizaje socioemocional (ASE) están diseñados para apoyar a los maestros en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Estos programas proporcionan actividades estructuradas, planes de lecciones y materiales que se alinean con las competencias básicas de ASE. Los maestros pueden usar estos recursos para mejorar la profundidad y amplitud de las experiencias de aprendizaje socioemocional en el aula. Además de estos programas estructurados, los maestros pueden encontrar muchos recursos en línea y en libros para apoyar sus esfuerzos en la promoción de habilidades socioemocionales. Usando estos programas y recursos, los maestros pueden crear un ambiente de aula de apoyo e inclusivo que fomente el crecimiento socioemocional de sus estudiantes.

Vulnerabilidad y rendimiento académico de estudiantes

La vulnerabilidad y el rendimiento académico en la formación pedagógica, en perspectiva de las personas y sus experiencias como formadores, incorpora teorías situadas sobre las condiciones causales y consecuentes de las trayectorias estudiantiles. Desde este ámbito, se han descrito las racionalizaciones que operan en las explicaciones de las dimensiones en análisis. De esta forma, como condición causal la vulnerabilidad de origen es percibida como elemento referente de la clasificación estratificada y alter-centrada con la que comprenden las personas profesoras a las en calidad de estudiantes. En el caso de las instituciones masivas, esto se aborda como ámbito que requiere mediación directa. En el caso de la institución de élite, es afrontada la vulnerabilidad como escenario marginal y de inclusión social a abordar desde un eje ético y moral.

A partir de clasificaciones jerarquizadas por situaciones de origen, en los perfiles de estudiantes se ha mantenido un activo rol en las representaciones que incorporan docentes para concebir a las personas estudiantes. En clave de riesgo, estos ejes son abordados desde trayectorias individuales de los estudiantes. Específicamente, al adosar las habilidades con las que se presentan estudiantes al ingreso en los programas de formación; aquello incluye una visión individual a las dimensiones críticas en las trayectorias biográficas.

De manera complementaria, se incluye esto como dispositivo para establecer explicaciones limitantes al rendimiento. Ahí es importante la coexistencia de roles de cuidado y/o reproductivos activos (o no), así como de roles laborales, y el tiempo de dedicación exclusiva a la formación. Acá, las personas docentes conciertan en que la vocación formula una actitud generativa para integrar habilidades pedagógicas, disciplinarias y de contexto en la profesión y adhesión a su identidad.

Por una parte, desde las condiciones de consecuencia se tiene que, frente a una diversificación de programas formativos, la integración en el sistema ha supuesto una reducción de las condiciones de pertinencia y de promoción a la diversificación de los perfiles de estudiantes. Esto es que el rendimiento debe contener, en todos los ciclos de evaluación, ámbitos de pertinencia local, a veces carentes por la preeminencia de la estandarización de las evaluaciones nacionales que se centran en la realidad metropolitana en perjuicio de las situaciones regionales.

Al concebir la vulnerabilidad de origen de estudiantes, las personas docentes entrevistadas atribuyen como opción de abordaje la gestión de modelos formativos basados en competencias. Considerando el caso de instituciones privadas de la capital (masiva y de élite), esto se connota como un componente generativo para la gestión de aprendizajes y transferencia de conocimientos y la práctica docente con pertinencia.

En tal dimensión se connota un proyecto formativo con carga valórica humanista (este acervo es patente en las instituciones privadas analizadas, y con baja relevancia en la regional masiva). Aquel dispositivo está centrado en transferencias conceptuales y de sentido para la práctica docente. Con todo, desde la perspectiva de docentes, el proceso incluye los desafíos

de aquilatar esfuerzos en la formación pedagógica y disciplinaria. Desde la teoría de cambio que supone esto, se haría posible concebir una formación idónea que permita lograr perfiles de egreso y resultados positivos en las pruebas de evaluación nacional, así como mayor éxito en la inserción laboral y académica de las personas estudiantes.

METODOLOGÍA

Método Cuantitativo

De acuerdo con (Tamayo, 2021) La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.

Diseño Correlacional

La investigación correlacional es aquella que tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más variables en un caso particular. Se trata de un tipo de estudio basado en la observación y el análisis no experimental, y busca establecer si existe una asociación entre las variables. En caso de que la haya, también analiza la dirección y la fuerza de dicha relación.

Tipo de investigación

La presente investigación se desarrolla de carácter cuantitativo empleando datos numéricos analizando la relación entre un diseño correlacional al alcance descriptivo se encarga de una recopilación de datos explicando la relación entre estrategias pedagógicas implementadas en el desarrollo cognitivo y socioemocional en estudiantes de segundo grado en el contexto de vulnerabilidad social.

Población y muestra

Población

La población se encuentra conformada por 30 estudiantes, cinco docentes de la Escuela de Educación Básica Isabel La Católica ubicada en el cantón Babahoyo provincia de los Ríos.

Curso	Número de Estudiante	Género	
		Masculino	Femenino
Segundo E:G:B	30	12	18

Muestra

Se realizó este proyecto en la Escuela de Educación Básica Isabela la Católica en los representantes del segundo grado de educación básica se tomará en cuenta a los estudiantes de segundo grado de educación general básica cinco docentes de la unidad educativa que ayudará con la recopilación de información a través de una encuesta y ficha de observación a 30 niños los cuales apoyarán con la respectiva investigación dando efectividad y credibilidad al estudio propuesto.

Técnica de recolección de datos e instrumentos

Para reconocer estrategias pedagógicas estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo cognitivo y socioemocional en estudiantes de segundo año de educación básica en contextos de vulnerabilidad social en el cantón Babahoyo, se aplicó la técnica de encuesta y ficha de observación debido a que es la forma más rápida y natural de obtener información.

Instrumentos

- ✓ Encuesta
- ✓ Ficha de observación

RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron en base a las encuestas realizadas en la pregunta ¿Con qué frecuencia implementa estrategias pedagógicas que estimulan el desarrollo cognitivo en estudiantes que provienen de contextos de vulnerabilidad social? Obteniendo el 100% de los docentes encuestados el 80% de las docentes encuestadas siempre implementan estrategias pedagógicas que estimulan el desarrollo cognitivo en los estudiantes, mientras el 20% A veces implementa estrategias pedagógicas.

Grafico 1. Implementa Estrategias Pedagógicas

En la pregunta ¿Qué tipos de estrategias pedagógicas utiliza con frecuencia para promover el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes en contextos de vulnerabilidad social? Obteniendo el 100% de los encuestados, el 20% utiliza estrategias cognitivas que promueven el desarrollo cognitivo, mientras el 20% implementa estrategias meta cognitivas en el desarrollo cognitivo, el 20% implementa estrategias lúdicas, el otro 20% implementa estrategias tecnológicas, el 20 % utiliza estrategias socio afectivas promover el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes en contextos de vulnerabilidad social.

Grafico 2. Tipos de Estrategias

En la pregunta, ¿Qué tan efectivas considera usted las estrategias de aprendizaje colaborativo para fortalecer el desarrollo cognitivo y socioemocional de sus estudiantes en contextos vulnerables? Un 100% considera totalmente efectivas las estrategias de aprendizaje.

Grafico 3. Estrategias Efectivas de aprendizaje colaborativo

En la pregunta ¿Con qué frecuencia adapta sus estrategias pedagógicas para responder a las necesidades cognitivas y emocionales de niños que viven en condiciones de vulnerabilidad social? El 100% de los encuestados, el 60% considera que siempre adapta sus estrategias pedagógicas a las necesidades cognitivas, mientras el 40% a veces adapta estrategias para resolver las necesidades cognitivas y emocionales.

Grafico 4. Frecuencia adapta sus estrategias

En la pregunta, ¿Considera usted que el contexto de vulnerabilidad social de los estudiantes afecta su capacidad de aprendizaje y autorregulación emocional? El 100% que el contexto de vulnerabilidad social si considera que afecta las capacidades de aprendizaje.

Grafico 5. Contexto de vulnerabilidad

Ficha de Observación

Docente Evaluador	Merly Granja
Curso Evaluado	2 do E.G.B
Fecha	13 de Octubre de 2025
Observador	

Dimensión	Indicador observado	Sí	No	Observaciones
Clima emocional del aula	Muestra seguridad y tranquilidad durante las actividades.	•		
Clima emocional del aula	Se comunica de forma respetuosa con compañeros y docente.	•		
Relación docente–estudiante	Responde positivamente a las indicaciones del docente.	•		
Relación docente–estudiante	Solicita ayuda cuando lo necesita.	•		

Participación activa	Participa en juegos o actividades lúdicas.		•	En el caso de algunos estudiantes, les dificulta la participación de actividades en las horas de clases.
Participación activa	Expresa ideas u opiniones durante la clase.		•	Algunos de los estudiantes se les dificulta manifestar, expresar su pensamiento y participación en clases.
Habilidades cognitivas	Mantiene atención por periodos acordes a su edad.	•		
Habilidades cognitivas	Sigue instrucciones simples en uno o dos pasos.	•		
Habilidades cognitivas	Clasifica, ordena o resuelve actividades básicas.	•		
Autorregulación y socio emocionalidad	Maneja la frustración ante errores o dificultades.		•	Se les dificulta controlar su estados emocionales.
Autorregulación y socio emocionalidad	Comparte materiales y coopera con compañeros.	•		
Autorregulación y socio emocionalidad	Identifica y expresa emociones básicas.	•		

Observación del Entorno del Aula

Ambiente físico: Cuenta con aulas que favorece una relación positiva entre el docente y los estudiantes.

Ambiente emocional: Clima afectivo que se vive dentro del aula, se sienten seguros, motivados, tranquilos.

Estrategias pedagógicas observadas:

- Estrategias cognitivas
- Estrategias meta cognitivas
- Estrategias lúdicas
- Estrategias socio afectivas

Observaciones Generales

Durante la jornada de observación se evidenció que las estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo cognitivo y socioemocional en estudiantes de segundo año de educación básica en contextos de vulnerabilidad.

Los estudiantes cuentan con un ambiente escolar propicio de estrategias pedagógicas para el desarrollo cognitivo y socioemocional, algunos estudiantes aún requieren apoyo adicional para mejorar su participación, y regulación emocional en contextos vulnerables.

DISCUSIÓN

En la presente investigación los resultados en la encuesta en la ficha de observación permiten analizar las estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo cognitivo y socioemocional en estudiantes de segundo año de educación básica en contextos de vulnerabilidad social, los resultados son expuestos por diferentes autores sobre la participación docente adaptativa emocionalmente sensible y centrada en el estudio y el compromiso de los estudiantes se vio reflejada en la teoría sobre las variables que evalúan el hecho de que los docentes implementan estrategias cognitivas afirmando el compromiso significativo en el aprendizaje de los estudiantes estos resultados señalan quienes afirman que las estrategias pedagógicas promueven el desarrollo cognitivo y socioemocional es fundamental en los procesos mentales como la atención la memoria y el razonamiento. El aprendizaje guiado y la interacción son esenciales para el desarrollo cognitivo socioemocional en el contexto vulnerable.

Por lo tanto, en la ficha de observación se confirma que el contexto vulnerable social afecta la capacidad de aprendizaje y la autorregulación emocional de los estudiantes incluyendo así la pobreza la inseguridad y los niveles de atención bienestar emocional y motivación en la observación se evidenció que los estudiantes presentan dificultades en la participación activa, expresión de emociones, control de frustración lo cual respalda lo indicado de los resultados.

Finalmente, la observación en el aula de clase nos permitió identificar un clima afectivo positivo y la aplicación de estrategias pedagógicas al aporte del desarrollo

cognitivo socioemocional de los estudiantes en contextos vulnerables contribuyendo a un entorno seguro y estimulante no obstante se pudo evidenciar necesidades específicas en algunos estudiantes sobre todo la relación con la autorregulación emocional y la participación activa.

CONCLUSIONES

Las estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo cognitivo y socioemocional en estudiantes de segundo año de educación básica en contextos vulnerables sociales, con el desarrollo armónico de las capacidades psicomotrices y un ambiente que promueve el desarrollo socioemocional en contextos vulnerables. Nos permiten comprender la vulnerabilidad social depende en gran medida de las condiciones familiares, económicas, y comunitarias que rodea su vida cotidiana la vulnerabilidad demuestran factores como la pobreza, la inestabilidad familiar, y la discriminación en accesos limitados al servicio educativo representan barreras significativas para el aprendizaje y el bienestar integral de los estudiantes.

Es importante señalar que cualquier estrategia que los docentes apliquen en la enseñanza aprendizaje influye en el desarrollo cognitivo ya sea a través de los juegos y actividades grupos o ejercicios físicos para la consolidación de habilidades cognitivas adquiriendo competencia socioemocionales relacionadas con la autorregulación el rendimiento académico emocional y la convivencia por eso el docente se convierte en agente fundamental creando un ambiente de aprendizaje seguro inclusivo y emocionalmente favorable en los estudiantes puedan desarrollar su formación integral.

Las estrategias pedagógicas cognitivas, meta cognitivas, lúdicas, tecnológicas y sus respectivas demuestran ser herramientas fundamentales para favorecer el aprendizaje significativo, promoviendo el pensamiento crítico favoreciendo la expresión emocional de los niños , eliminando las barreras en el proceso de enseñanza aprendizaje el en desarrollo socioemocional , la educación tiene el poder de transformar la perspectiva de los estudiantes que viven en situaciones vulnerables se implementan estrategias pedagógicas que facilite la integración y conceptualización en centros de desarrollo integral , garantizando entornos escolares efectivos equitativos que no solo mejoran el rendimiento académico sino también

promueve la resiliencia la autonomía la construcción de relaciones saludables contribuyendo así a romper ciclos de exclusión y desigualdad que afecta a los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, S. U. (2021). *The creation of local education services education services. Educational Management Administration & Leadership*,. Reforming public education in Chile: The varieties of grounded theory. SAGE.
doi:<https://doi.org/10.1177/1741143220983327>

Aprendizaje socioemocional en el aula. (23 de febrero de 2021). Obtenido de https://changingperspectivesnow.org/2024/06/12/7-easy-ways-to-promote-social-emotional-learning-in-the-classroom/?gad_source=1&gad_campaignid=23091016545&gbraid=0AAAAAC8JzdRHxQhLnqkxqVuGCEEazFxFJ&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gzkes4TPjUJLlk8JCjo4KTFcRt4Iz

Cabello, R. R.-A.-B. (2021). Docentes emocionalmente inteligentes. *Interuniversitaria*, 41-49. Obtenido de http://emotional.intelligence.uma.es/documentos/Docentes_emocionalmente_inteligentes_2010.pdf

Camacho Caratón, T. F. (2022). *Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo*. Bogota. Obtenido de <https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/b077105071416b813c40f447f49dd5b7.pdf>

Caratón, T. C. (2023). *Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo*. Bogotá. Obtenido de <https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/b077105071416b813c40f447f49dd5b7.pdf>

Cole, P. L. (2020). Desarrollo de la dinámica de la regulación emocional durante la primera infancia: un enfoque de múltiples escalas temporales. En P. M. Cole, *Desarrollo de la regulación emocional* (págs. 28–41).
doi:<https://doi.org/10.1007/s42761-020-00004-y>

Goleman, D. (15 de Noviembre de 2016). *Desarrollo Socio afectivo*. .
Obtenido de DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/NOVIEMBRE-PASA-LA-VOZ.pdf>

Joseph. (1994). Una perspectiva funcionalista sobre la naturaleza de la emoción. En C. ., Joseph. REVISTA JAPONESA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS EMOCIONES. doi: <https://doi.org/10.4092/jsre.2.1>

Kendra Cherry, M. (7 de febrero de 2025). *Guía de las etapas del desarrollo cognitivo*. Obtenido de La etapa preoperacional del desarrollo cognitivo: <https://www.verywellmind.com/preoperational-stage-of-cognitive-development-2795461>

Mary D. Salter Ainsworth . (2015). Patrones de apego. En a. D. Ainsworth, *Un estudio psicológico de la situación extraña* (1.ª edición ed., pág. 466). Nueva York: 1.ª edición. doi:<https://doi.org/10.4324/9780203758045>

Mediación, E. I. (23 de Octubre de 2024). *Factores de riesgo* . Obtenido de Factores de riesgo : <https://eimediacion.edu.es/noticias-eim-menores/factores-de-riesgo-de-exclusion-social/>

Norbiel. (2025). *Desarrollo de Piaget*. Obtenido de Etapas de desarrollo de Piaget: <https://www.missnorbiel.com/post/etapas-de-desarrollo-de-piaget>

Pamela M. Cole, J. P. (2018). *El desarrollo de la regulación emocional en la primera infancia* (Primera ed.). Routledge.

Peralta, A. (2023). Importancia de la educación socioemocional en el jardín de infantes. En A. Peralta, *ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL DESARROLLO COGNITIVO* (pág. 35). Buenos Aires: Dunken.

Pérez, C. (2021). *LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO*. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Universidad de Valladolid.
Obtenido de <https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/b077105071416b813c40f447f49dd5b7.pdf>

Rimé, B. (2009). Emotion Elicits the Social Sharing of Emotion. En Rimé, *Theory and Empirical Review* (págs. 60-85). doi:10.1177/1754073908097189

Squires, J. &. (2007). *Un enfoque basado en actividades para desarrollar la competencia socioemocional de los niños pequeños.* . Obtenido de Un enfoque basado en actividades para desarrollar la competencia socioemocional :
<https://psycnet.apa.org/record/2007-03650-000>

Tamayo. (15 de Febrero de 2021). *Metodología cuantitativa.* Obtenido de
https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html